

RIBARI KAO ČUVARI MORA

Najbolje prakse za
gospodarenje otpadom

© WWF Adria

NETTAG⁺

Naslov: Ribari kao čuvari mora: Najbolje prakse za gospodarenje otpadom

Autori: Konzorcij NETTAG+

Datum: Ožujak 2026

Urednik: Centro Interdisciplinar de Investigaçao Marinha e Ambiental - CIIMAR

ISBN: 978-989-35923-8-0

Uredničko Oblikovanje i Produkcija:
sodasystem.net

Naklada: 450 primjeraka

Distribucija: Besplatno

Dostupno online:

<https://nettagplus.eu/resources/>

Jezici: Hrvatski, Engleski, Talijanski, Malteški, Portugalski, Španjolski

Pratite nas:
nettagplus.eu

 @NetTagProject

Morski otpad jedan je od najpostojanijih i najvidljivijih oblika onečišćenja mora, s okolišnim, društvenim i gospodarskim posljedicama koje pogađaju obalne zajednice i sve one koji ovise o moru za svoj život i egzistenciju. Iako većina tog onečišćenja potječe s kopna, manji, ali i dalje značajan dio povezan je s aktivnostima na moru. Stoga je za rješavanje problema morskog otpada potrebna zajednička odgovornost i koordinirano djelovanje više sektora.

Ribari djeluju na prvoj liniji morskog okoliša. Velika je vjerojatnost da su baš oni ti koji će naići na morski otpad tijekom svojih redovitih aktivnosti na moru, primjerice kada se otpad zaplete u ribolovni alat. No znanje ribara o moru i njihovo praktično iskustvo imaju ključnu ulogu u smanjenju morskog otpada i ograničavanju njegovih posljedica.

Polazeći od ideje da su ribari ključni čuvari mora i dio rješenja za suzbijanje morskog otpada, ovaj je priručnik osmišljen kako bi ribarima pružio podršku u njihovom svakodnevnom radu. Namijenjen korištenju na ribarskim plovilima, priručnik ribarima pruža osnovne informacije i praktične smjernice o gospodarenju otpadom na plovilu, zbrinjavanju morskog otpada pasivno prikupljenog u mrežama te odgovornom postupanju s otpadom u lukama.

SADRŽAJ

Morski Otpad	6
Otpad Nastao na Plovilu	8
IZGUBLJENI Ribolovni Alat	10
Otpad Ulovljen Ribolovnim Mrežama	12
Pravilno Gospodarenje Otpadom	14
Na Plovilu	16
U Luci	18
Prilov	26
Ribari Kao Čuvari Mora	28
Praktične Aktivnosti Za Čuvare Mora	30
Projekt NETTAG+	34
Zahvale	38

Morski otpad odnosi se na svaki postojani, proizvedeni ili prerađeni kruti materijal koji je odbačen ili napušten u morskom okolišu. Potječe iz kopnenih i morskih izvora, uključujući urbana područja, turizam, pomorski promet, ribarstvo, akvakulturu, poljoprivredu i druge aktivnosti. Otpad može dospjeti u okoliš izravno ili doći do mora putem rijeka, vjetra ili oluja.

Većina morskog otpada sastoji se od plastike. Iako je plastika korisna zbog svoje male težine, čvrstoće i pristupačne cijene, ona je također vrlo postojana. Jednom kada dospije u more, može ondje ostati desetljećima ili čak stoljećima, postupno se raspadajući na sve manje dijelove, ali bez potpunog nestanka.

Morski otpad uzrokuje ozbiljne posljedice za okoliš i gospodarske aktivnosti povezane s morem. Morski organizmi mogu se zaplesti u otpad ili ga zamijeniti za hranu. Staništa poput livada morskih cvjetnica, grebena i morskog dna mogu biti prekrivena ili oštećena. Otpad također može prenositi invazivne vrste i štetne organizme u nova područja. Istodobno, morski otpad uzrokuje troškove onima koji rade na moru, uključujući oštećenja opreme, plovila i ulova.

MORSKI OTPAD

Ribari se kroz svoje svakodnevne aktivnosti redovito susreću s problemom morskog otpada te on za njih nije apstraktan problem. Morski otpad može:

Kada je riječ o ribarstvu, otpad se pojavljuje u dva glavna oblika:

- Otpad koji nastaje na plovilu i tijekom uobičajenih aktivnosti
- Otpad koji se već nalazi u moru i koji se zaplete u ribolovni alat

Ove dvije situacije vrlo su različite. Prva situacija nalazi se pod izravnom kontrolom posade, dok druga predstavlja posljedicu postojećeg onečišćenja morskog okoliša.

© WWF, Adria

OTPAD NASTAO NA PLOVILU

MORSKI OTPAD

Otpad koji nastaje na plovilu tijekom svakodnevnih ribolovnih aktivnosti predstavlja sastavni dio rada. To uključuje komunalni otpad (ostaci hrane, ambalaža, boce, opušci cigareta) te operativni otpad (rukavice, užad, ostaci mreža, ulja, oštećeni materijali).

Ključno pitanje nije nastaje li otpad, već kako se njime gospodari. Svaki predmet koji završi u moru postaje morski otpad i može tamo ostati dugi niz godina. Čak i mali predmeti, poput opušaka cigareta ili komadića plastike, mogu uzrokovati štetu morskim organizmima i staništima.

Otpad nastao na plovilu kategorija je otpada nad kojom ribari imaju najveću kontrolu. Od trenutka nastanka, otpad se može sigurno pohraniti na plovilu te pravilno zbrinuti po povratku u luku. Primjena dobrih praksi na plovilu sprječava onečišćenje u njegovoj početnoj fazi te pokazuje profesionalnost i odgovornost za ribolovna područja koja podržavaju ribarstvo (pogledajte sljedeći odjeljak za praktične savjete).

Dio ovog otpada potječe izravno iz ribolovnih aktivnosti. To uključuje užad, ostatke mreža, ulja te staru ili oštećenu opremu. Posebno ozbiljan oblik otpada povezanog s ribarstvom predstavlja napušteni, izgubljeni ili na drugi način odbačeni ribolovni alat (ALDFG), poznat kao ghost gear.

IZGUBLJENI RIBOLOVNI ALAT

MORSKI OTPAD

Ghost gear obuhvaća mreže, užad, zamke, vrše i plovke izgubljene u moru. Budući da je ta oprema namijenjena ulovu morskih organizama, može nastaviti loviti i nakon što se izgubi. Pojava poznata kao „ghost fishing” dovodi do zaplitanja i uginuća riba i drugih morskih organizama, oštećuje staništa te predstavlja opasnost za plovila i posade.

Gubitak ribolovnog alata predstavlja značajan financijski gubitak te izravno utječe na mogućnost obavljanja ribolovne djelatnosti. Međutim, do gubitka alata može doći iz različitih razloga, uključujući nepovoljne vremenske uvjete i jake struje, stjenovito morsko dno, preklapanje s drugim ribolovnim alatima, slučajno presijecanje od strane prolazećih plovila ili hitne situacije u kojima je alat potrebno otpustiti radi zaštite posade.

Nakon što se ribolovni alat izgubi, njegovo pronalaženje može biti vrlo teško, osobito ako potone, zatrpa se ili se zapetlja na morskom dnu, pri čemu postaje ghost gear. Stoga je sprječavanje gubitka alata te, kada je to moguće, njegovo brzo pronalaženje i povrat od iznimne važnosti.

© Claudia Amico

Ribolovni alati ne love samo ciljane organizme. Istodobno zahvaćaju i otpad koji se već nalazi u moru, uključujući plastiku, užad, stare mreže, boce, kutije, odjeću, gume, metal i druge predmete (vidjeti Tablicu).

Ovaj otpad može oštetiti ulov, mreže i motore te usporiti ribolovne aktivnosti, što na kraju dovodi do povećanja troškova ribolova.

Kada se otpad izvuče ribolovnim alatom, ribari moraju odlučiti kako dalje postupiti. Bacanjem otpada natrag u more, on ostaje u okolišu i nastavlja uzrokovati probleme. Vraćanjem otpada u luku, omogućuje se njegovo uklanjanje iz morskog okoliša. Iskrčavanjem i pravilnim zbrinjavanjem otpada ribari doprinose smanjenju onečišćenja morskog okoliša, iako nisu oni uzrokovali problem.

Mnogi ribari već primjenjuju takvu praksu u svakodnevnom radu, često bez priznanja. Time ribarske zajednice ne predstavljaju samo skupinu pogođenu problemom morskog otpada, već i važan dio rješenja u njegovu smanjenju.

OTPAD ULOVLJEN RIBOLOVNIM MREŽAMA

MORSKI OTPAD

Primjeri otpada ulovljenog ribolovnim alatima
prema navodima ribara s radionica NETTAG+ na
Mediterranu i u sjeveroistočnom Atlantiku

Dijelovi mreža

Užad

Kutije od stiropora

Zamke i vrše

Slomljene vrše

Plastične rukavice

Krpe

Plastične kutije

Gumene čizme

Mreže za
rekreacijski ribolov

Plastične boce

Cipele

Baloni

Elektronička oprema

Transportne plastične
vreće

Fragmenti plastike

Plastična ambalaža
za hranu

Gume

Aluminijska folija

Metalne limenke

Toaletni papir

Staklene boce

Alge

Uginule životinje

© WWF Italia

PRAVILNO GOSPODARENJE OTPADOM

Iako različite vrste otpada zahtijevaju različite načine postupanja, temeljno načelo ostaje isto: spriječiti njegovo dospijevanje u more te osigurati pravilno zbrinjavanje u luci, bilo da se radi o otpadu nastalom na plovilu ili prikupljenom ribolovnim alatima. Sav otpad nastao tijekom ribolovnih aktivnosti ili svakodnevnog života na plovilu potrebno je sigurno pohraniti do iskrcaja u luci. Morski otpad prikupljen ribolovnim alatima također je potrebno zadržati na plovilu i vratiti u luku, naravno, uz poštivanje sigurnosti plovidbe. Navedeno je moguće samo ako luke osiguravaju odgovarajuće kapacitete za prihvatanje, razvrstavanje i daljnje zbrinjavanje otpada.

Mnogi ribari već primjenjuju odgovorne prakse gospodarenja vlastitim otpadom te iskrcavaju na kopno otpad pronađen u moru. Takve prakse doprinose smanjenju onečišćenja morskog okoliša.

© ARVI

Pravilno gospodarenje otpadom na plovilu zahtijeva organiziranost, praktična rješenja i dosljednu primjenu rutine.

Nikada ne bacajte otpad u more! To uključuje opuške cigareta i ostatke hrane. Otpad bačen u more ne nestaje, već često završava u ribolovnim alatima, na obalama ili u propelerima plovila. Čak i organski otpad treba zadržati na plovilu i pravilno zbrinuti u luci.

Sav otpad sigurno pohranite na plovilu. Držite ga u zatvorenim i stabilnim spremnicima kako bi se spriječilo njegovo raznošenje vjetrom ili morem. Koristite odvojene spremnike za miješani otpad, otpad pogodan za recikliranje te operativni ili opasni otpad. Ako je moguće, dodatno razdvojite otpad pogodan za recikliranje prema vrsti (plastika, metal, staklo, papir). To čini odlaganje u luci bržim i jednostavnijim.

Ne dopustite da se otpad gomila. Organizirajte kratka, redovita čišćenja na palubi i u radnim prostorima, posebno nakon popravaka mreža, obroka ili radova održavanja. Održavanje urednosti na plovilu tijekom plovidbe sprječava gubitak predmeta u more i štedi vrijeme na kraju.

Unaprijed planirajte odlaganje u luci. Informirajte se gdje se nalaze lučke prihvatne uređaje i za koje vrste otpada. Po dolasku iskrcajte otpad i odložite ga u odgovarajuće spremnike ili predviđene objekte.

U LUCI

PRAVILNO GOSPODARENJE OTPADOM

Koristite lučke prihvatne uređaje kad god su dostupne. Ako niste sigurni kako odložiti pojedine predmete, pitajte lučko osoblje ili druge ribare. Nikada ne ostavljajte otpad na rivi ili blizu mora.

U nastavku slijede praktični savjeti o tome kako pravilno zbrinuti različite vrste otpada, bez obzira na to je li nastao na plovilu ili je ulovljen ribolovnim alatima. Napominjemo da su ovo opće smjernice te se postupci mogu razlikovati između država, regija i pojedinih luka. Uvijek se pridržavajte posebnih postupaka gospodarenja otpadom i važećih propisa u luci u kojoj djelujete.

CIGARETE

Kako ga zbrinuti:

PREPORUKE:

- Nikada ne bacajte opuške cigareta u more.
- Sakupljajte i pohranite sve opuške te ih uvijek donesite na kopno radi pravilnog zbrinjavanja.
- Na primjer, koristite plastične boce od 5 litara djelomično napunjene vodom i postavite ih na različita mjesta na plovilu. Te spremnike praznite isključivo u za to predviđene spremnike na kopnu.
- Ako u luci ne postoje odgovarajući kapaciteti za zbrinjavanje, zatražite od ribarske luke da osigura posebne spremnike za prikupljanje ili recikliranje opušaka i postavi na lako dostupna mjesta.

OTPAD OD HRANE

Kako ga zbrinuti:

PREPORUKE:

- Nikada ne bacajte otpad od hrane u more, čak i ako je biorazgradiv.
- Iako se neki morski organizmi mogu hraniti organskim otpadom, nije mu mjesto u moru i može uzrokovati štetu.
- Sav organski otpad sigurno pohranite na plovilu i uvijek ga donesite na kopno radi pravilnog zbrinjavanja.
- Ako u luci ne postoje odgovarajući kapaciteti za zbrinjavanje, zatražite od ribarske luke da osigura posebne spremnike za korišteno jestivo ulje i drugi organski otpad.

METAL

Kako ga zbrinuti:

PREPORUKE:

- Nikada ne bacajte metal u more.
- Metalni otpad odlažite u poseban, zatvoren spremnik na plovilu kako bi ostao siguran i spreman za recikliranje po dolasku u luku.
- Ako u luci ne postoje odgovarajući spremnici za recikliranje, zatražite od ribarske luke da ih osigura i postavi na lako dostupna mjesta.

STAKLO

Kako ga zbrinuti:

PREPORUKE:

- Nikada ne bacajte staklo u more.
- Držite stakleni otpad u čvrstom, zatvorenom spremniku na plovilu kako bi bio siguran i spreman za recikliranje po dolasku u luku.
- Ako u luci ne postoje odgovarajući spremnici za recikliranje, zatražite od ribarske luke da ih osigura i postavi na lako dostupna mjesta.

PAPIR

Kako ga zbrinuti:

PREPORUKE:

- Nikada ne bacajte papir u more, čak i ako je biorazgradiv.
- Čisti i suhi papir te karton držite u zasebnom spremniku na plovilu kako bi ostali uredni i spremni za recikliranje po dolasku u luku.
- Ako u luci ne postoje odgovarajući spremnici za recikliranje, zatražite od ribarske luke da ih osigura i postavi na lako dostupna mjesta.

PLASTIKA

Kako ga zbrinuti:

PREPORUKE:

- Nikada ne bacajte plastiku u more.
- Plastiku odlažite u poseban, zatvoren spremnik na plovilu kako bi ostala sigurna i spremna za recikliranje po dolasku u luku.
- Ako u luci ne postoje odgovarajući spremnici za recikliranje, zatražite od ribarske luke da ih osigura i postavi na lako dostupna mjesta.

RIBOLOVNI ALAT

Kako ga zbrinuti:

PREPORUKE:

- Nikada ne odbacujte mreže, vrše, užad ili bilo koji drugi ribolovni alat u more.
- Ako je alat oštećen, vratite ga na kopno i odložite u za to predviđene spremnike za otpadni ribolovni alat.
- Ako se alat izgubi, uvijek ga pokušajte pronaći i izvući. Ako to nije moguće, prijavite gubitak nadležnim tijelima.
- Tijekom izvlačenja ili popravka mreža, skupljajte male komadiće užadi i mreže u poseban spremnik kako ih vjetar ne bi odnio u more. To su među najčešćim vrstama otpada pronađenim na plažama.
- Ako spremnici za otpadni ribolovni alat nisu dostupni, zamolite luku da ih osigura na mjestima koja su lako dostupna svim plovilima.
- Prijavite područja s velikim količinama ghost geara nadležnim tijelima ili lučkim službama.

ULJA I MAZIVA

Kako ga zbrinuti:

Spremnik za ulje ili mjesto za opasni otpad

PREPORUKE:

- Nikada ne bacajte ulja ili maziva u more. Ona su opasni onečišćivači.
- Sigurno ih čuvajte na plovilu u odgovarajućim, zatvorenim spremnicima do dolaska u luku.
- Uvijek tretirajte ulja i maziva kao opasni otpad i nikada ih ne miješajte s drugim vrstama otpada.
- Odlazite ih isključivo u posebne spremnike za otpadno ulje ili opasni otpad.
- Ako luka nema takve spremnike, nemojte ih odlagati u spremnik za miješani otpad; benzinske postaje obično imaju namjenske spremnike za otpadno motorno ulje.
- Zamolite luku da osigura odgovarajuća mjesta za prikupljanje ako još nisu dostupna.

BATERIJE

Kako ga zbrinuti:

Spremnik za prikupljanje baterija

PREPORUKE:

- Nikada ne bacajte baterije u more jer sadrže otrovne tvari.
- Čuvajte istrošene baterije na sigurnom mjestu dok ih ne možete odložiti u namjenske spremnike.
- Nemojte ih odlagati u spremnike za miješani otpad.
- Ako spremnici nisu dostupni, zamolite luku da osigura odgovarajuća mjesta za prikupljanje baterija.

VELIKI PREDMETI

Kako ga zbrinuti:

Veliki predmeti ulovljeni u mreže:

- Kućanski uređaji
- Gume
- Bicikli

Donesite na kopno i odložite na mjesto koje je odredila luka (bez ugrožavanja sigurnosti)

Prirodni materijali ulovljeni u mreže:

- Drvo
- Uginule životinje
- Morske alge

Vratite u more

Organski otpad kopnenog podrijetla ulovljen u mreže:

- Obojano drvo
- Palete
- Namještaj

Donesite na kopno i odložite na mjesto koje je odredila luka (bez ugrožavanja sigurnosti)

PREPORUKE:

- Uklonite sav otpad ulovljen u mreže ili pronađen u moru i pravilno ga zbrinite po dolasku u luku.
- Ne unosite otpad na plovilo ako bi mogao ugroziti sigurnost plovila ili posade, ili ako nema sigurnog prostora za pohranu.
- Ako nije moguće sigurno prikupiti otpad, prijavite područja s velikim količinama morskog otpada ili ghost geara nadležnim tijelima ili lučkim službama.
- Prirodni organski materijali mogu se vratiti u more, ali materijali kopnenog podrijetla moraju se donijeti na kopno.
- Ako niste sigurni gdje ostaviti veliki predmet, odložite ga u blizini dostupnog reciklažnog spremnika i obavijestite osoblje luke.
- Zamolite luku da osigura posebna mjesta ili spremnike za velike predmete.

ZAŠTITNA OPREMA

Kako ga zbrinuti:

PREPORUKE:

- Nikada ne bacajte zaštitnu opremu u more..
- Razvrstajte istrošenu zaštitnu opremu na plovilu prema materijalu i primjereno ju skladištite kako bi bila spremna za recikliranje po dolasku u luku.
- Ako u luci ne postoje odgovarajući spremnici za recikliranje, zatražite od ribarske luke da ih osigura i postavi na lako dostupna mjesta.

Tijekom ribolova može doći do slučajnog ulova morskih organizama koji nisu ciljane vrsta. Takav ulov može uključivati morske ptice, morske kornjače, morske pse, morske sisavce, koralje i spužve, kao i ribe, rakove i mekušce bez komercijalne vrijednosti. Takav slučajni ulov naziva se prilov.

U slučaju prilova zaštićenih vrsta, potrebno ih je što prije i na najsigurniji mogući način vratiti u more. S ulovljenim životinjama potrebno je postupati pažljivo kako bi se izbjegle ozljede te slijediti sigurnosne upute i preporučene postupke rukovanja. Brzo i pažljivo oslobađanje povećava vjerojatnost preživljavanja jedinke te nastavak njezine uloge u ekosustavu.

PRILOV

Morski Sisavci

- Plivarice
- Mreže Stajačice
- Mreže Potegače

Morski Psi

- Mreže Stajačice
- Parangali

Morske Ptice

- Mreže Stajačice
- Parangali
- Mreže Potegače

Koralji

- Mreže Stajačice
- Kočarske Mreže

Električna Raža

- Mreže Stajačice
- Kočarske Mreže

Morske Spužve

- Kočarske Mreže

Raže

- Plivarice

Kornjače

- Kočarske Mreže

Izvor: Podaci prikupljeni od ribara tijekom radionica provedenih u sklopu projekta NETTAG+.

© VWF Adria

RIBARI KAO ČUVARI MORA

Biti čuvar mora znači poduzimati jednostavne i praktične korake u svrhu očuvanja čistoće mora, smanjenja onečišćenja i sprječavanja gubitka ribolovnog alata te doprinosti zaštiti morskih organizama i sigurnom radnom okruženju na moru.

U okviru projekta NETTAG+ brojni su ribari već pokazali ovakvu predanost dobrovoljnim donošenjem otpada natrag u luku te usvajanjem dobrih praksi gospodarenja otpadom.

Svaki komad otpada koji se iskrca u luku predstavlja jednu prijetnju manje za ribe, druge morske organizme i ribolovna područja. Zdravi i čisti ekosustavi podržavaju morsku bioraznolikost, ali i egzistenciju ribara.

Odgovornim gospodarenjem otpadom i uklanjanjem otpada iz mora, ribari pokazuju da nisu samo korisnici mora, već i njegovi čuvari. Uz odgovarajuću podršku i priznanje, zajedno možemo smanjiti onečišćenje mora i zaštititi more za budućnost.

© ARM

PRAKTIČNE AKTIVNOSTI ZA ČUVARE MORA

RIBARI KAO ČUVARI MORA

Nikada ne bacajte otpad u more, uključujući opuške cigareta i ostatke hrane. Čak i organski otpad zadržite na plovilu.

Opuške cigareta odlažite u posebne spremnike te ih pravilno zbrinite po dolasku na kopno.

Otpad uvijek sigurno pohranite na plovilu uz odvajanje miješanog i operativnog otpada te otpada pogodnog za recikliranje (npr. uljni materijali, užad).

Sav otpad pravilno zbrinite po dolasku u luku koristeći odgovarajuće lučke prihvatne uređaje.

Održavajte pristaništa čistima nakon iskrcaja materijala i ribolovnog alata.

Ribolovni alat pravilno osigurajte kako biste smanjili rizik od slučajnog gubitka tijekom ribolovnih aktivnosti.

Ako dođe do gubitka alata, **poduzmite sve razumne mjere za njegov pronalazak**. Ako pronalazak nije moguć, **prijavite gubitak** nadležnim tijelima.

Tijekom popravaka prikupite sve odrezane dijelove mreža i pohranite ih u sigurne spremnike na plovilu ili obali, kako ih vjetar ili more ne bi odnijeli.

Istrošeni ribolovni alat odložite u za to predviđene lučke spremnike, jer se pojedini dijelovi mogu ponovno koristiti ili reciklirati.

Koristite sustave za praćenje ribolovnog alata (npr. MyGearTag) kako biste spriječili gubitak i olakšali pronalazak.

Aktivno uklanjajte otpad koji se zaplete u mreže ili koji pronađete na moru te ga po dolasku u luku pravilno odložite ako se to može učiniti na siguran način.

Ne unosite dodatni otpad na plovilo ako nema sigurnog prostora za pohranu ili ako bi to moglo ugroziti sigurnost plovila ili posade.

Ako se morske životinje slučajno ulove, pažljivo rukujte njima te ih što brže vratite u more, slijedeći najbolje prakse.

Prijavite područja s velikim količinama morskog otpada ili izgubljenog ribolovnog alata nadležnim tijelima ili lučkim službama.

Sudjelujte u inicijativama čišćenja mora ili izvlačenja ghost geara kad god je moguće.

Osigurajte dobre sanitarne uvjete na plovilu te dovoljan broj spremnika, kanti ili vreća za različite vrste otpada i redovito ih praznite.

Izbjegavajte dugotrajno skladištenje otpada na plovilu te provodite redovito čišćenje kako biste smanjili rizik da otpad završi u moru.

Podržavajte i zagovarajte bolje uvjete za zbrinjavanje otpada u lukama, uključujući više mjesta za prikupljanje otpada uz pristaništa, lak pristup za sva plovila te posebne spremnike za ribolovni alat, otpad pogodan za recikliranje i opasni otpad (npr. iskorišteno ulje i baterije).

Zagovarajte priznanja i poticaje za ribare koji primjenjuju dobre prakse.

Širite informacije! Podijelite svoja iskustva i podižite svijest među drugim ribarima, posadama i zajednicama te promičite zajedničku odgovornost za očuvanje čistog mora.

© Darko Mihalić (WWF Adria)

PROJEKT NETTAG+

NETTAG+ je trogodišnji projekt, financiran kroz program Europske unije Horizon Europe, čiji je cilj SPRIJEČITI, IZBJEĆI i UBLAŽITI štetne utjecaje ribolovnog alata i s njime povezanog morskog otpada, čime aktivno doprinosi misiji Europske komisije „Obnovimo naše oceane i vode do 2030.“

Kroz suradnju ribarske industrije, znanstvenika i nevladinih organizacija, cilj projekta NETTAG+ je:

SPRIJEČITI

RIBARI KAO ČUVARI I ČISTAČI MORA

- Osnažiti ribarski sektor, s fokusom na profesionalne ribare, kako bi usvojili ekološki prihvatljivije metode ribolova, spriječili morski otpad i povećali odgovorno ponašanje korisnika.
- Stvoriti odgovarajuće uvjete za prihvata i obradu otpada u ribarskim lukama, uključujući recikliranje i ponovnu upotrebu.
- Prepoznati i nagraditi volontersku uslugu koju ribari pružaju prilikom vađenja morskog otpada pasivno ulovljenog u ribolovnom alatu.

IZBJEĆI

LOCIRANJE RIBOLOVNOG ALATA UZ POMOĆ AKUSTIČNIH OZNAKA

- Razviti i konstruirati akustične oznake koje se pričvršćuju na ribolovni alat kao održivo, jeftino i inovativno rješenje, s malim utjecajem na okoliš, za poboljšanje kartiranja, praćenja i izvlačenja izgubljenog ribolovnog alata.
- Poboljšati robotski površinski sustav povezan sa sustavom akustičnih oznaka za lociranje/izvlačenje izgubljenog ribolovnog alata.

UBLAŽITI

OTKRIVANJE I UKLANJANJE NAPUŠTENOG I IZGUBLJENOG RIBOLOVNOG ALATA (ALDFG)

- Razviti sustav za otkrivanje ALDFG-a u morskom vodenom stupcu i na morskom dnu.
- U suradnji s ribarima razviti robotski alat za otkrivanje, kartiranje, praćenje i izvlačenje ALDFG-a.

Tri NETTAG+ rješenja bit će testirana, dokazana i demonstrirana u stvarnim uvjetima u atlantskim i sredozemnim državama: Portugal, Španjolska, Italija, Hrvatska, Malta i Ujedinjeno Kraljevstvo.

© Claudia Amico

NETTAG+ okuplja međunarodni i multidisciplinarni tim ljudi iz 7 različitih država, uključujući znanstvenike, ribarsku industriju, državna tijela za ribarstvo, nevladine organizacije te tehnološke tvrtke i tvrtke za upravljanje znanjem.

ZAHVALE

Zahvaljujemo svim ribarima, ribarskim zadrugama i ostalim dionicima koji su sudjelovali u NETTAG+ radionicama podizanja svijesti na Mediteranu i u sjeveroistočnom Atlantiku. Njihovo aktivno sudjelovanje, praktično znanje i konstruktivan dijalog odigrali su ključnu ulogu u oblikovanju projektnih aktivnosti i osiguravanju da se prikupljeni rezultati temelje na stvarnim potrebama i dugoročnoj održivosti.

**Funded by
the European Union**

Financirano od Europske unije u sklopu Programa Horizon Europe, Donacija broj 101112812 (NETTAG+). Iskazana stajališta i mišljenja su isključivo autorova te ne predstavljaju Europsku uniju niti ovlastitelje. Ni Europska unija niti ovlastitelj nisu odgovorni za njih.

**UK Research
and Innovation**

Sveučilište Newcastle upon Tyne i Succorfish Ltd., partneri iz Velike Britanije, financirani su od UKRI u sklopu dogovora i suradnje Velike Britanije i Horizon Europe (Donacija broj 10066822).

PART OF THE
EU MISSIONS

RESTORE OUR OCEAN & WATERS

Funded by
the European Union

NETTAG⁺